

ТВОРЧЕСТВА АБДУРАУФА ФИТРАТА

Мавлуда Рахмонова – старший преподаватель

Бухарского инженерно – технологического института

Аннотация: В данной статье исследуется творчество Фитрата, который являлся поэтом, писателем, драматургом, философом, историком, журналистом, учёным и общественным деятелем культуры Узбекистана.

Ключевые слова: драматург, период, Огузхан, Семья, историк

Абдурауф Фитрат (1886 —1938) (настоящее имя - Абдурауф Абдурахим оглы) - родился в городе Бухаре, в семье мелкого торговца и путешественника. Он окончил квартальную школу и известное бухарское медресе «Мир Араб». В 1904 г. совершил паломничество в Мекку, потом дополнительное образование получил в Турции.

Фитрат - поэт, писатель, драматург, философ, историк, журналист, учёный и общественный деятель культуры Узбекистана. Он же один из основоположников современного литературного узбекского языка. Фитрат один из лидеров национально-просветительского джадидского движения, которое в конце 19 века распространилась в среде узбекского народа. Участвовал в организации новометодных школ, создал для них ряд учебников и пособий.

Перу Фитрата принадлежат драмы «Гробница Тимура», «Огузхан», научные произведения: «Тилимиз», («Наш родной язык»), «Узбек тили сарф китоби» («Грамматика узбекского языка»), «Узбек тили нахв китоби» («Синтаксис узбекского языка»), «Шеър ва шоирлик», («Стихи и поэзия»), «Адабиёт коидалари» («Правила литературы») «Аруз хакида», научные трактаты посвященные «Девону луготит турк», «Мукаддимат ул-адаб», «Кутадгу билиг», «Хибат ул-хакоик».

Фитрат — автор статей о жизни и творчестве Ахмада Яссави, Алишера Навои, Бабура, Мухаммада Солиха, Машраба, Умархона, Турди, Фирдоуси,

Омара Хайяма, Бедила, книги об истории ислама «Мухтасар ислом тарихи», трудов по истории узбекской литературы. Он собрал ценнейшую коллекцию старинных восточных рукописей, которая в 1934 г. поступила в Государственную публичную библиотеку в г. Ташкенте.

В его рассказах и стихах, таких как "Мунозара" (Спор), "Рахбари нажат" (Путеводитель спасения), "Оила" (Семья), "Баёнати саёхи хинди" (Рассказы индийского путешественника) и др. уничтожающей критике подвергалось невежество мулл, с бешеным фанатизмом выступающих против новометодных школ. В них пропагандировалось преимущество европейской системы образования, светской культуры для прогресса страны.

В годы гражданской войны Фитрат был активным организатором партии младобухарцев и дружил с Файзулла Ходжаевым (1896-1938). Фитрат автор программы младобухарской партии, составленной в январе 1918 г., под названием "Проект реформы в Бухаре". В ней отстаивался принцип реорганизации государственного строя эмирата по "младотурецкому" образцу путем превращения абсолютной монархии в конституционную, она намечала ряд мер по осуществлению в Бухаре буржуазных начал правосудия.

После неудачи «похода Колесова» Фитрат переехал в Ташкент и зимой 1918-19 гг. основал культурное общество «Чагатай гурунги (Чагатайские беседы)».

В 1919 г. вступил в ряды бухарской коммунистической партии и входил в состав ее ЦК. В конце 1920 г. вошел в состав правительства Бухарской Народной Советской Республики, возглавляемого Ф. Ходжаевым. Здесь он занимал различные должности: заведующего вакуфным управлением, назира (министра) иностранных дел (1922 г.), назира просвещения (1922-1923 г.) и заместителя председателя Совета Труда БНСР (1923г.). В этот период Фитрат открывает в Бухаре Восточную музыкальную школу (для здания школы он отдаёт свой дом в центре Бухары; в этом здании до сих пор расположена музыкальная школа) и организует нотную запись Бухарского Шашмакома -

монументального цикла традиционных вокальных и инструментальных произведений. В июне 1923 г. вместе с рядом других членов бухарского правительства был смещен с должности и сослан.

В период эмиграции в Ташкенте Фитрат вступил в ряды Бухарской коммунистической партии и входил в состав ЦК БКП, избранного на 1 съезде в июне 1919 г. После победы Бухарской революции Фитрат занимал различные должности: заведовал вакуфным управлением, избирался назиром (министром) иностранных дел (1922 г.), просвещения (1923 г.) и заместителем председателя Совета Труда БНСР (1923 г.).

В июне 1923 года, снят с поста председателя СТО БНСР, официальная формулировка гласила: "За злоупотребление властью и присвоение народного добра"[1]. После возвращения в 1927 г. из ссылки Фитрат преподавал в Самаркандском высшем педагогическом институте, вместе с Чулпаном участвовал в организации литературного общества «Кызыл калям» («Красный карандаш»).

Он являлся близким другом и неофициальным советником в сфере культуры и просвещения председателя Совета Народных комиссаров Узбекской ССР Ф. Ходжаева.

На первом Всеузбекском съезде по языку и орфографии Фитрат выступил инициатором реформы узбекского алфавита на основе арабской гарфики. С начала 1930-х г. подвергался гонениям в печати как «контрреволюционный писатель», глава «пантюркистской группы чагатаистов». Некоторое время работал внештатным сотрудником Института востоковедения АН СССР.

Последние годы жизни Фитрат занимался научной деятельностью. В дальнейшем неоднократно подвергался репрессиям как «пантюркист».

Фитрат был арестован 22 июня 1937 г. как один из лидеров и идеолог националистического заговора, возглавляемого Ф. Ходжаевым. 5 октября 1938 г. выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ташкенте

приговорила писателей Фитрата, Чулпана и Абдуллу Кадыри к расстрелу как буржуазных националистов и противников советского строя. 4 октября 1938 года, за день раньше приговора они были расстреляны. Фитрат в 1960-х г. был посмертно реабилитирован. В 1962 году был посмертно реабилитирован.

В 1996 г. в Бухаре был открыт мемориальный музей Абдурауфа Фитрата. Биография Фитрата Абдурауфа Абдурауф Фитрат (1885—1938) — узбекский историк и поэт, один из основоположников современного литературного узбекского языка. Сторонник национально-просветительского движения джадидов. До революции принимал участие в движении за независимость от России, находился под наблюдением полиции. Перу Фитрата принадлежат драмы «Гробница Тимура», «Огузхан», научные произведения: «Тилимиз», «Узбек тили сарф китоби», «Узбек тили нахв китоби», «Шеър ва шоирлик», «Адабиёт коидалари» «Аруз хакида», научные трактаты посвященные «Девону луготит турк», «Мукаддимат ул-адаб», «Кутадгу билиг», «Хибат ул-хакоик». Фитрат — автор статей о жизни и творчестве Ахмада Яссави, Алишера Навои, Бабура, Мухаммада Солиха, Машраба, Умархона, Турди, Фирдоуси, Омара Хайяма, Бедила, книги об истории ислама «Мухтасар ислом тарихи», трудов по истории узбекской литературы. Он собрал ценнейшую коллекцию старинных восточных рукописей, которая в 1934 г. поступила в Государственную публичную библиотеку в г. Ташкенте. В годы революции и гражданской войны был активным участником младобухарской партии, дружил с Ф. Ходжаевым. При советской власти неоднократно подвергался репрессиям как «пантюкист». В 1937 арестован. Расстрелян в 1938 г на Коммунарке. В 1962 году был посмертно реабилитирован. В 1996 г. в Бухаре был открыт мемориальный музей Абдурауфа Фитрата.

Список литературы:

1. ЗОИРОВ, Э. Х. ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 48.

2. МУРАДОВ, С. А. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЛОСОФИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 51.
3. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. *European science review*, 1(1-2), 59-61.
4. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. *European science review*, 1(1-2), 59-61. Aminovna, B. G. (2022). THE SIGNIFICANCE OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL COMMUNICATION WAYS OF THE CENTRAL ASIAN KINGDOMS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1200-1205.
5. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
6. Karimov, B. K. (2021). Harmony Of Mind And Spirit. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 230-234.
7. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ РОСТ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В IX-X ВЕКАХ. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
8. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
9. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
10. Рахронона, М. (2021). Патриотические идеи в творчестве Фитрата: теоретическая и практическая гармония. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ*

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ, 11 (2), 1466-1474.

11. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.

12. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.

13. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.

14. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.

15. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.

16. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.

17. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.

18. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.

19. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.

20. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

21. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.